

**ELEKTRON TIJORAT SAVDO AYLANMASINI ANIQLASHNING METODOLOGIK
YONDASHUVI****МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБОРОТА
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ****METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE TURNOVER OF E-
COMMERCE****Oripova Gulira'no Nodirovna****Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti;****PhD student of Institute of Advanced Training and Statistical Research****e-mail: grahmatova1996@mail.ru****Tel: +998(97) 718 12 08****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15694889>**

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada “savdo” va “tijorat” tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligi va farqlari, shuningdek, elektron tijoratning rivojlanish yo‘nalishlari yoritilgan. Pandemiya sharoitida elektron savdoning kengayishi va iqtisodiyotga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, elektron tijoratning samaradorligini baholash metodologik asoslari, statistik kuzatuvlar shakllari va ularning asosida shakllanadigan ko‘rsatkichlar bayon etilgan. O‘zbekiston Respublikasida elektron tijorat savdo aylanmasini hisoblashga oid yagona yondashuvni shakllantirish zarurati asoslab berilgan.

В данной статье рассмотрены взаимосвязь и различия понятий «торговля» и «коммерция», а также направления развития электронной коммерции. Проанализировано расширение онлайн-торговли и ее влияние на экономику в условиях пандемии. Также изложены методологические основы оценки эффективности электронной коммерции, формы статистических наблюдений и показатели, формируемые на их основе. Обоснована необходимость разработки единого подхода к расчету объемов электронной торговли в Республике Узбекистан.

This article explores the interrelation and distinction between the concepts of "trade" and "commerce," as well as the development directions of e-commerce. It analyzes the expansion of online trade and its impact on the economy during the pandemic. Furthermore, it outlines the methodological foundations for assessing e-commerce efficiency, forms of statistical observation, and the indicators generated on that basis. The necessity of developing a unified approach for calculating e-commerce turnover in the Republic of Uzbekistan is substantiated.

KALIT SO‘ZLAR. Elektron tijorat, savdo, tijorat, onlayn savdo, statistik kuzatuvlar, metodologiya, iqtisodiy ko‘rsatkichlar.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Электронная коммерция, торговля, коммерция, онлайн-торговля, статистические наблюдения, методология, экономические показатели.

KEYWORDS. E-commerce, trade, commerce, online trade, statistical observations, methodology, economic indicators.

Savdo haqida gapirganda, “savdo” va “tijorat” tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligi to‘g‘risida savol tug‘iladi. Lotin tilidan tijorat — savdo deb tarjima qilinadi. Ko‘p hollarda bu tushunchalar sinonimdir. Tijorat savdo bilan taqqoslaganda kengroq tushuncha bo‘lib tuyuladi. E. Yu. Rudenkoning fikricha, tijorat-bu murakkab tushuncha, savdo tushunchasi esa “tijorat”dan torroq¹. Yu. E. Bulatetskiyning so‘zlariga ko‘ra, elektron tijorat va elektron savdo (internet savdo, virtual savdo, onlayn savdo) kabi tushunchalarni bir-biridan farqlash kerak. Ushbu tadqiqotchining ta’kidlashicha, elektron tijorat- bu tadbirkorlik faoliyatining bir turi bo‘lib, uning davomida huquqiy munosabatlar ishtirokchilari elektron xabarlar almashish orqali shartnoma majburiyatlarini tuzadilar, o‘zgartiradilar va tugatadilar. Elektron savdo — bu elektron xabarlar almashinuvi orqali amalga oshiriladigan, ammo internet-axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan tadbirkorlik faoliyatidir².

2020 yil umumjahon pandemiyasi davrida nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyo onlayn savdo xizmatlari va tovarlari doirasi sezilarli darajada kengayib, ko‘plab iste’molchilarni jalb qildi va ularga uydan chiqmasdan xarid qilish imkoniyatini berdi. Bu nafaqat potentsial xavfli aloqalar sonini kamaytirishga, balki vaqtni tejashga va tovarlarning keng assortimentining savdosiga imkon berdi. Qulay platformalar tufayli xaridorlar mahsulotlarning xususiyatlarini, narxlarini taqqoslash, sharhlarni o‘qish, noyob mahsulotlarni topish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Shu bilan birga, elektron tijorat sotuvchilarga auditoriya doirasini kengaytirish va o‘z bizneslarini kengaytirish imkoniyatini berdi.

Natijada, elektron tijoratning tarqalishi uning rivojlanish darajasini baholashga imkon beradigan usullarga ehtiyoj paydo bo‘ldi. Elektron tijoratning holati va samaradorligi alohida xo‘jalik yurituvchi subyektlar darajasida ham, davlatlar va mintaqalar darajasida ham ko‘rib chiqilishi dunyo ilm ahllari orasida dolzarb masala bo‘la boshladi.

Darhaqiqat, ko‘plab tadqiqotlar elektron tijorat muammolariga bevosita bag‘ishlangan. Shu jumladan S.A. Kolesnichenko³, N.A. Yefimova, A.S. Tarasov⁴, E.Yu. Shavruk, G.R. Vankovich⁵, K.A. Xapilina⁶, T.O. Faleyeva⁷, N.A. Mansurova, I.O. Altinbayev⁸, L.A. Bragin⁹ elektron tijorat sohasida faoliyat yuritadigan alohida subyektlar faoliyatining turli jihatlarini ko‘rib chiqqanlar. V.P. Kurenkova¹⁰ chakana savdoda onlayn va oflayn savdoning integratsiyasini o‘rgangan, S.V.

¹ Руденко Е. Ю., Усенко А. С. Понятие и правовое регулирование электронной торговли. Научный журнал КубГАУ, №111(07), 2015 года.

² Булатецкий Ю. Е., Рассолов И. М. Торговое (коммерческое) право. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт; 2020:416448 с. ISBN 978-5-9916-1947-9. URL: <https://urait.ru/bcode/382549> (дата обращения: 14.02.2021).

³ Колесниченко С.А. КРІ и повышение эффективности работы интернет-магазина // Экономика. Бизнес. Информатика. 2016. Т. 2. № 3. С. 39-46

⁴ Ефимова Н.А., Тарасов А.С. Совершенствование работы интернет-магазина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2018. № 5 (72). С. 174-183.

⁵ Шаврук Е.Ю., Ванкович Г.Р. Регионализация интернет-магазинов // Экономика. Бизнес. Финансы. 2018. № 1. С. 3-6.

⁶ Хапилина К.А. Современные проблемы управления предприятиями электронной торговли и их динамика развития в Украине // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 109-111.

⁷ Фалеева Т.О. Выбор метода прогнозирования продаж интернет-магазина // Поиск (Волгоград). 2017. № 2 (7). С. 52-56.

⁸ Мансурова Н.А., Алтынбаев И.О. Оценка работы интернетмагазина // Экономические исследования. 2018. № 1. С. 4.

⁹ Bragin L.A., Ivanov G.G., Panasenko S.V., Efimovskaya L.A., Karashchuk O.S., Krasilnikova E.A., Mayorova E.A., Nikishin A.F., Aleksina S.B., Boykova A.V., Tyunik O.R. / Ed. by S. Panasenko, A. Nikishin, E. Mayorova. Globalization of Trade Based on Innovations. Hamilton, 2018.

¹⁰ Куренкова В.П. On-line и off-line торговля: интеграция как тренд в современном розничном бизнесе // VI Найденовские чтения. Инновационные процессы и культура предпринимательства на потребительском рынке

Panasenko, A.V. Boykova va A.V. Mironov¹¹ umumiy elektron tijoratni va uning raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyatini ko'rib chiqqan. I.A. Krasnyuk va O.R. Nogina¹², E.M. Kobozeva va V.D. Solkina¹³, I.Y. Jilina¹⁴, I.I. Litsenberg¹⁵, E.A. Krasilnikova va A.F. Nikishin¹⁶ Rossiyada elektron savdoning holati va rivojlanishini tahlil qilishgan. Jahon elektron tijorat bozori A.N. Zaxarov, T.A. Cherxanova¹⁷, N.E. Yadova¹⁸; ayrim mamlakatlarning elektron savdosi – B.Jung¹⁹, Ch.Xan²⁰ va boshqalar tomonidan tadqiq qilingan. Shu bilan birga, elektron tijoratning rivojlanish darajasini baholashning uslubiy jihatlarini o'rganish - davlatlar yoki hududlar kesimida bir-biridan farq qiladi. D.V. Pushilin²¹ dunyo mamlakatlarini elektron tijoratni rivojlantirish darajasi bo'yicha o'n uchta ko'rsatkich asosida besh darajaga ajratgan. D.A. Luzin, N.P. Sheveleva, A.S. Nikonova, E.V. Kurushina²² elektron tijoratning samaradorligini mikro-darajada (xo'jalik yurituvchi subyekt va iste'molchi nuqtai nazaridan), mezo-darajada (mamlakat darajasida) va makro-darajada (xalqaro o'zaro ta'sirlar darajasida) baholashga imkon beradigan ko'rsatkichlar ro'yxatini taqdim etgan.

Elektron tijoratni rivojlantirish butun dunyo, xususan O'zbekiston ichki savdosini rivojlantirishning strategik muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasida elektron tijoratning rivojlanishini tavsiflovchi elektron tijorat bo'yicha statistik ko'rsatkichlarni shakllantirish bo'yicha yagona yondashuvlarni ishlab chiqish va davlat statistikasining umume'tirof etilgan xalqaro standartlar, tasniflar va usullar bilan izchilligi va taqqoslanishini ta'minlovchi metodologiyani yaratish muhimdir.

Demak, elektron tijorat statistikasi metodologiyasi – bu elektron tijorat (onlayn savdo) jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va baholash usullarini o'z ichiga oluvchi ilmiy yondashuvdir. Mamlakatimizda elektron savdo yalpi hajmini hisoblashga oid uslubiy materiallar amaliyotga joriy etilmaganligi tufayli, biz elektron savdo yalpi hajmini

товаров и услуг. Сборник научных статей преподавателей, аспирантов и студентов: в 2-х частях. Под редакцией Ю.В. Рагулиной. М.: Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 2014. С. 87-90.

¹¹ Панасенко С.В., Бойкова А.В., Миронов А.В. Электронная коммерция как часть цифровой экономики / Основные тенденции и перспективы развития экономики в координатах цифровой эры: Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. Хабаровск: Хабаровский государственный университет экономики и права, 2018. С. 165-170.

¹² Красюк И.А., Ногина О.Р. Развитие электронной розничной торговли в России // Практический маркетинг. 2015. № 7 (221). С. 3-8.

¹³ Кобозева Е.М., Солкина В.Д. Анализ состояния рынка электронной торговли в Российской Федерации // Colloquium-journal. 2019. № 13-10 (37). С. 131-133.

¹⁴ Жилина И.Ю. Электронная розничная торговля в России: состояние и перспективы // Экономические и социальные проблемы России. 2018. № 1 (37). С. 39-70.

¹⁵ Лиценберг И.И. Состояние электронной торговли России и перспективы ее развития в Забайкальском крае // Московский экономический журнал. 2019. № 8. С. 64.

¹⁶ Красильникова Е.А., Никишин А.Ф. Онлайн-реальность развития фармацевтического рынка России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4-2. С. 217-221.

¹⁷ Захаров А.Н., Чехранова Т.А. Тенденции развития электронной торговли в международной практике // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 6. С. 102-106.

¹⁸ Ядова Н.Е. Современное состояние мирового рынка электронной коммерции и перспективы его развития // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2019. № 2. С. 116-125.

¹⁹ Чжон Б. Электронная торговля в республике Корея: современное состояние и особенности // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2019. № 5. С. 178-190.

²⁰ Хань Ч. Современное состояние развития электронной торговли в Китае // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 4 (106). С. 166-170.

²¹ Лузин Д.А., Швелёва Н.П., Никонова А.С., Курушина Е.В. Показатели эффективности электронной торговли // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 1 (95). С. 5.

²² Пушилин Д.В. Классификация стран мира по уровню развития электронной торговли // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 6 (78). С. 11.

hisoblash metodologiyasini yaratish hamda uni amaliyotga tadbiq etishni o'zimizning oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Elektron savdo yalpi hajmini hisoblash metodologiyasi elektron tijorat (e-commerce) sohasidagi savdo operatsiyalarining umumiy hajmini aniqlash uchun ishlatiladigan usullar to'plamidir. Bu metodologiya elektron tijorat savdosining miqyosini o'lchash va tahlil qilishda iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, ushbu metodologiya quyidagi bo'limlardan iborat bo'ladi (1 rasm):

1 rasm. Elektron tijorat savdo aylanmasini aniqlash metodologiyasi bo'limlari²³

1. Umumiy qoidalar. Elektron tijorat savdo aylanmasini aniqlash metodologiyasi (bundan buyon matnda metodologiya deb yuritiladi) xalqaro standartlarga muvofiq shakllantirilgan va O'zbekiston Respublikasining ichki qonunlariga muvofiq tasdiqlangan statistik metodologiyani anglatadi. Ushbu metodologiya O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan elektron tijorat statistikasi ko'rsatkichlarini shakllantirish uchun umumdavlat statistik kuzatuvlarini o'tkazishda qo'llaniladi. Metodologiyada dissertatsiyaning 2-rasmda keltirilgan ta'riflar qo'llaniladi.

2. Elektron tijorat statistikasi bo'yicha umumdavlat statistik kuzatuvlarini o'tkazish xususiyatlari. Elektron tijorat to'g'risidagi ma'lumotlar manbalari "elektron tijorat to'g'risidagi hisobot" davlat miqyosidagi statistik kuzatuvlardir. Birinchi qadamda, elektron tijorat savdo aylanmasini aniqlash uchun aniq ta'rif va chegaralarni belgilash muhimdir. Elektron tijorat quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

²³ Muallif tomonidan nazariy ma'lumotlar asosida tuzildi

chakana savdo	<ul style="list-style-type: none"> xaridorga shaxsiy, oilaviy, uy sharoitida yoki boshqa maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan tovarlarni sotish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati
ulgurji savdo	<ul style="list-style-type: none"> keyinchalik sotish uchun mo'ljallangan tovarlarni sotish yoki shaxsiy, oilaviy, maishiy va boshqa shunga o'xshash foydalanish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa maqsadlar uchun tadbirkorlik faoliyati
ixtisoslashtirilgan elektron savdo maydonchasi	<ul style="list-style-type: none"> bir xil toifadagi tovarlar, bir xil turdagi iqtisodiy faoliyatning ishlari va xizmatlari sotiladigan elektron savdo maydonchasi
ichki savdo	<ul style="list-style-type: none"> jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston Respublikasi hududida tovarlarni sotib olish va sotishni amalga oshirishga qaratilgan tadbirkorlik faoliyati
ichki savdo subyekti	<ul style="list-style-type: none"> O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ichki savdoni amalga oshiruvchi jismoniy yoki yuridik shaxs
elektron tijorat	<ul style="list-style-type: none"> axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan elektron savdoda, shuningdek xizmatlarni sotishda tadbirkorlik faoliyati
elektron savdo	<ul style="list-style-type: none"> axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali amalga oshiriladigan tovarlarni sotish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati;
elektron bozor	<ul style="list-style-type: none"> elektron savdo ishtirokchilariga infratuzilmani ta'minlaydigan Internet-resurs, shu jumladan ular o'rtasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ish va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnomalar tuzish;
elektron tijorat ishtirokchilari	<ul style="list-style-type: none"> xaridor, sotuvchi va (yoki) elektron savdo maydonchasi sifatida ishtirok etadigan jismoniy va yuridik shaxslar;
uy xo'jaligi	<ul style="list-style-type: none"> birgalikda yashaydigan, daromadlari va mol-mulkini to'liq yoki qisman birlashtiradigan va tovarlar va xizmatlarni birgalikda iste'mol qiladigan bir yoki bir nechta jismoniy shaxslardan iborat xo'jalik yurituvchi subyekt

2-rasm. Elektron tijorat statistikasi ko'rsatkichlarini shakllantirish metodologiyasida qo'llaniladigan atamalar²⁴

Elektron savdo yalpi hajmi — bu onlayn savdo maydonlarida sotilgan barcha mahsulotlar va xizmatlarning umumiy qiymatini ifodalaydi. Elektron savdo yalpi hajmini

²⁴ Muallif tomonidan tuzildi

hisoblash uchun turli manbalardan ma'lumotlar yig'iladi. Bu ma'lumotlar savdo maydonchalari, to'lov tizimlari (masalan, PayPal yoki bank kartalari orqali o'tgan operatsiyalar) va moliyaviy hisobotlar asosida yig'iladi. Xususan, elektron savdo platformalaridan tranzaksiyalar haqidagi ma'lumotlar olinadi.

Yuridik shaxslar tomonidan taqdim etiladigan 1-savdo shakli (yillik), "1 korxonalar", "1 KB" hisobot shakllari va yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlar o'rtasida o'tkaziladigan "4 savdo (YATT)", "12 bozor", "12 bozor (chorva)" kuzatuv so'rovnomalari asosida elektron tijoratga oid dastlabki ma'lumotlar to'planadi.

3. Elektron tijorat savdo aylanmasini aniqlash ko'rsatkichlari. To'plangan elektron tijoratda savdo qiladigan korxonalar soni (ulushi) iqtisodiy faoliyat turlari, korxonalar hajmi, to'lov usuli, yetkazib berish usuli, taqdim etilayotgan tovarlar va xizmatlar turlari bo'yicha taqsimlanadi va quyidagi toifalarga bo'linadi:

- ✓ o'z Internet-resursiga ega korxonalar;
- ✓ uchinchi tomon tashkilotining elektron tijorat platformasidan foydalanadigan korxonalar;
- ✓ elektron tijorat platformasiga ega bo'lgan korxonalar;
- ✓ elektron tijorat platformasiga ega bo'lgan va yo'lovchilarni tashishni tashkil etish va axborot bilan ta'minlash bo'yicha faoliyatni amalga oshiradigan korxonalar.

Elektron tijorat savdo aylanmasi (sales turnover) — bu elektron platformalar orqali sotilgan tovarlar va xizmatlar qiymatining umumiy hajmini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkich yalpi daromad yoki GMV (Gross Merchandise Value) orqali o'lchanadi.

Elektron savdo yalpi hajmi (GMV — Gross Merchandise Value) mahsulotlar va xizmatlarning onlayn savdosi bo'yicha umumiy daromadni ifodalaydi. Elektron tijorat platformasi orqali o'tadigan tovarlar va xizmatlarni xaridorlari (iste'molchilari) uchun to'lovlar hajmi tovarlarni sotib oluvchilarning to'lovlari hajmidan va ko'rsatilgan xizmatlar uchun buyurtmalarning umumiy miqdoridan iborat.

Chakana savdoda elektron tijoratning ulushi chakana savdoning umumiy hajmidagi elektron tijoratning intensivligini aks ettiradi. Chakana savdoda elektron tijoratning ulushi internet orqali chakana savdo hajmining chakana savdoning umumiy hajmiga nisbati orqali aniqlanadi va u quyidagi matematik formula ko'rinishiga ega bo'ladi:

$$S_1 = \frac{V_{er}}{V_{rt}} \times 100\% \quad (1)$$

bunda:

S_1 – chakana savdoda elektron tijorat ulushi;

V_{ec} – internet orqali amalga oshirilgan chakana savdo hajmi;

V_{rt} – chakana savdoning yalpi hajmi.

Ulgurji savdoda elektron savdoning ulushi ulgurji savdoning umumiy hajmidagi elektron tijoratning intensivligini aks ettiradi, internet orqali ulgurji savdo hajmining ulgurji savdoning umumiy hajmiga nisbati bilan belgilanadi va quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$S_2 = \frac{V_{ew}}{V_{wt}} \times 100\% \quad (2) \quad Sh_{t.v.Wh.sale}^{e-com}$$

bunda:

S_2 – ulgurji savdoning umumiy hajmidagi elektron savdoning ulushi;

V_{ew} – internet orqali amalga oshirilgan ulgurji savdo hajmi;

V_{wt} – ulgurji savdoning yalpi hajmi.

Uy xo‘jaliklarining iste‘mol xarajatlarida Internet orqali xarid qilish xarajatlarining ulushi uy xo‘jaliklarining iste‘mol xarajatlarining umumiy miqdoridan Internet orqali amalga oshirilgan xaridlarning ulushini aks ettiradi va quyidagi formula bo‘yicha hisoblanadi:

$$D_i = \frac{E_i}{E_T} \times 100\% \quad (3)$$

bu yerda:

D_i – uy xo‘jaliklarining iste‘mol xarajatlarida onlayn xaridlarning ulushi;

E_i – Internet orqali xarid qilish xarajatlari miqdori;

E_T – uy xo‘jaliklarining iste‘mol xarajatlari miqdori.

Yalpi savdo hajmi (GMV) bu savdoga qo‘yilgan barcha mahsulot va xizmatlarning umumiy qiymati bo‘lib, unda mahsulot yetkazib berish, soliq va boshqa xizmatlar qiymati hisobga olinishi mumkin.

$$GMV = \sum_{i=1}^n P \times Q$$

bunda:

GMV – elektron savdo yalpi savdo hajmi;

P – mahsulotlar va xizmatlar narxi;

Q – online sotilgan mahsulotlar va xizmatlar miqdori.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, savdo aylanmasining sof hajmi hisoblanayotganda, mahsulotlar qaytarilgan taqdirda yoki chegirmalar mavjud bo‘lganda, ularning qiymati yalpi savdo hajmidan chiqarib tashlanadi. Elektron tijoratda savdo hajmini aniqlash uchun yuqorida keltirilgan metodologiya bo‘yicha ma‘lumotlar yig‘iladi va tahlil qilinadi. Yalpi savdo hajmi ichki savdo korxonalarining savdo samaradorligini baholash va bozordagi ulushini aniqlashda muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bragin L.A., Ivanov G.G., Panasenko S.V., Efimovskaya L.A., Karashchuk O.S., Krasilnikova E.A., Mayorova E.A., Nikishin A.F., Aleksina S.B., Boykova A.V., Tyunik O.R. / Ed. by S. Panasenko, A. Nikishin, E. Mayorova. Globalization of Trade Based on Innovations. Hamilton, 2018.
2. Булатецкий Ю. Е., Рассолов И. М. Торговое (коммерческое) право. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт; 2020:416448 с. ISBN 978-5-9916-1947-9. URL: <https://urait.ru/bcode/382549> (дата обращения: 14.02.2021).
3. Ефимова Н.А., Тарасов А.С. Совершенствование работы интернет-магазина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2018. № 5 (72). С. 174-183.
4. Жилина И.Ю. Электронная розничная торговля в России: состояние и перспективы // Экономические и социальные проблемы России. 2018. № 1 (37). С. 39-70.

5. Кобозева Е.М., Солкина В.Д. Анализ состояния рынка электронной торговли в Российской Федерации // Colloquium-journal. 2019. № 13-10 (37). С. 131-133.
6. Колесниченко С.А. КРІ и повышение эффективности работы интернет-магазина // Экономика. Бизнес. Информатика. 2016. Т. 2. № 3. С. 39-46
7. Красильникова Е.А., Никишин А.Ф. Онлайн-реальность развития фармацевтического рынка России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 4-2. С. 217-221.
8. Красюк И.А., Ногина О.Р. Развитие электронной розничной торговли в России // Практический маркетинг. 2015. № 7 (221). С. 3-8.
9. Куренкова В.П. On-line и off-line торговля: интеграция как тренд в современном розничном бизнесе // VI Найденовские чтения. Инновационные процессы и культура предпринимательства на потребительском рынке товаров и услуг. Сборник научных статей преподавателей, аспирантов и студентов: в 2-х частях. Под редакцией Ю.В. Рагулиной. М.: Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, 2014. С. 87-90.
10. Лиценберг И.И. Состояние электронной торговли России и перспективы ее развития в Забайкальском крае // Московский экономический журнал. 2019. № 8. С. 64.
11. Мансурова Н.А., Алтынбаев И.О. Оценка работы интернетмагазина // Экономические исследования. 2018. № 1. С. 4.